

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Kilian Olk, M.Sc.

Dr. Sally Olderbak

23.04.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Problematischer Konsum opioidhaltiger Analgetika nach DSM-IV und DSM-V in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024

Zitiermöglichkeit:

Hollweck, R., Olk, K., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Problematischer Konsum opioidhaltiger Analgetika nach DSM-IV und DSM-V in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024.* IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19695361>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf den Erhebungen des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2012 bis 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik des letzten Surveys findet sich in Olderbak et al. (2025). Eine aktuelle Untersuchung zum Analgetikakonsum findet sich in Just et al. (2020) und Rauschert et al. (2022a, 2022b). Auswertungen zu aktuellen Entwicklungen im Medikamentenkonsum finden sich zudem in Olk et al. (2026a, 2026b).

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Einnahmeprävalenz: Konsum psychoaktiver Medikamente bezogen auf die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage vor der Befragung. Hinsichtlich der 12-Monats-Prävalenz wird die mindestens einmalige Einnahme dargestellt. Hinsichtlich der 30-Tage-Prävalenz wird die mindestens einmal wöchentliche Einnahme dargestellt. Für 2015 liegen keine Daten zum mindestens wöchentlichen bzw. täglichem Konsum vor.

Problematischer Medikamentenkonsum: Der problematische Konsum von Medikamenten wurde anhand der Kriterien der vierten Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)] mithilfe des Münchener Composite International Diagnostic Interviews (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995) erfasst. Die Erfragung der Items bezieht sich auf den Zeitraum der letzten 12 Monate. Im DSM-IV wird zwischen den Diagnosen „Abhängigkeit“ und „Missbrauch“ unterschieden, wobei eine Abhängigkeit diagnostiziert wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei Abhängigkeitssymptome erfüllt sind. Für Missbrauch muss mindestens ein entsprechendes Missbrauchskriterium zutreffen.

Konsumstörung opioidhaltige Analgetika

Konsumstörung wird gemäß den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V; American Psychiatric Association, 2013), operationalisiert. Grundlage sind die elf DSM-V-Kriterien der Alkoholgebrauchsstörung, die mittels standardisierter Selbstberichtsitems für die letzten 12 Monate erfasst werden. Eine Konsumstörung liegt vor, wenn mindestens zwei der elf Kriterien innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind; der Schweregrad wird entsprechend der Anzahl erfüllter Kriterien (leicht: 2–3, mittel: 4–5, schwer: ≥ 6) klassifiziert.

Statistische Analyse: Um Verzerrungen durch die disproportionale Ziehung der Stichprobe sowie der Nicht-Teilnahme auszugleichen, wurden Gewichte angewendet. Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und genderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). American Psychiatric Association.
- Just, J. M., Scherbaum, N., Specka, M., Puth, M. T., & Weckbecker, K. (2020). Rate of opioid use disorder in adults who received prescription opioid pain therapy—A secondary data analysis. *PLoS One*, *15*(7), e0236268.
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, *122*(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Olk, K., Hollweck, R., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026a). Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Medikamentenkonsument in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604672>
- Olk, K., Hollweck, R., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026b). Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Trends des Medikamentenkonsument in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18977818>
- Rauschert, C., Seitz, N. N., Olderbak, S., Pogarell, O., Dreischulte, T., & Kraus, L. (2022a). Abuse of non- opioid analgesics in Germany: prevalence and associations among self-medicated users. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, 864389. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.864389>
- Rauschert, C., Seitz, N. N., Olderbak, S., Pogarell, O., Dreischulte, T., & Kraus, L. (2022b). Subtypes in patients taking prescribed opioid analgesics and their characteristics: A latent class analysis. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, 918371. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.918371>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, *28*, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prävalenz des problematischen Konsums opioidhaltiger Analgetika 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	5
Tabelle 2: Prävalenz des problematischen Konsums opioidhaltiger Analgetika 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Konsumierende).....	6
Tabelle 3: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	7
Tabelle 4: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Konsumierende)	8

Tabelle 1: Prävalenz des problematischen Konsums opioidhaltiger Analgetika 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7301	9589	736	694	972	1304	1357	1399	839	1212	1076
Missbrauch ¹⁾	0,6	0,8	0,4	0,1	0,1	0,3	0,4	1,2	1,3	1,1	1,4
Abhängigkeit ²⁾	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	1,3	1,0	0,9	0,6	1,1
Männer (n)	3126	4203	309	304	403	565	574	580	391	548	529
Missbrauch ¹⁾	0,8	0,8	0,7	0,2	0,0	0,5	0,7	1,4	0,9	0,9	1,1
Abhängigkeit ²⁾	1,4	1,0	0,8	1,4	1,0	0,2	2,4	1,6	0,2	0,7	0,6
Frauen (n)	4141	5351	418	382	563	736	778	817	447	664	546
Missbrauch ¹⁾	0,5	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,9	1,6	1,3	1,6
Abhängigkeit ²⁾	0,8	0,7	1,0	0,2	0,3	1,0	0,3	0,5	1,6	0,5	1,4

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 2: Prävalenz des problematischen Konsums opioidhaltiger Analgetika 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	261	380	-	-	32	30	47	67	41	49	70
Missbrauch ¹⁾	13,2	16,5	-	-	3,7	10,8	10,5	17,2	21,9	25,4	20,9
Abhängigkeit ²⁾	21,8	18,3	-	-	17,8	23,2	30,8	14,7	14,8	13,9	14,8
Männer (n)	111	173	-	-	-	-	-	-	-	-	38
Missbrauch ¹⁾	16,3	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4
Abhängigkeit ²⁾	28,0	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2
Frauen (n)	149	205	-	-	-	-	-	38	-	-	31
Missbrauch ¹⁾	10,0	15,6	-	-	-	-	-	13,9	-	-	25,1
Abhängigkeit ²⁾	15,5	15,0	-	-	-	-	-	7,5	-	-	19,5

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

-) < 30 Personen im Sample.

n für Konsumierende opioidhaltiger Medikamente

Tabelle 3: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7311	9604	737	694	973	1304	1359	1404	840	1213	1080
Milde Störung ¹⁾	0,9	0,9	0,4	0,5	0,8	0,6	0,3	1,4	1,2	0,8	2,2
Moderate Störung ²⁾	0,5	0,4	0,7	0,0	0,1	0,2	0,6	0,7	0,5	0,3	0,2
Schwere Störung ³⁾	0,4	0,3	0,2	0,5	0,0	0,1	0,6	0,5	0,0	0,1	0,5
Männer (n)	3130	4210	309	304	404	565	574	583	391	549	531
Milde Störung ¹⁾	0,7	0,8	0,4	0,4	1,0	0,4	0,5	1,1	0,4	0,6	2,3
Moderate Störung ²⁾	0,6	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,2	0,5	0,3
Schwere Störung ³⁾	0,6	0,4	0,0	1,0	0,0	0,2	1,2	0,6	0,0	0,2	0,3
Frauen (n)	4147	5359	419	382	563	736	780	819	448	664	548
Milde Störung ¹⁾	1,1	1,1	0,3	0,6	0,5	0,7	0,1	1,7	2,0	1,0	2,1
Moderate Störung ²⁾	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	0,4	0,8	0,1	0,2
Schwere Störung ³⁾	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,6

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 4: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	271	395	-	-	33	30	49	72	42	50	74
Milde Störung ¹⁾	18	19,6	-	-	22,1	22,3	8,0	19,9	20,3	19,0	30,3
Moderate Störung ²⁾	10,7	8,5	-	-	3,4	8,6	14,7	10,6	8,3	5,8	3,3
Schwere Störung ³⁾	7,2	6,1	-	-	0,0	3,2	14,4	6,6	0,0	2,2	7,0
Männer (n)	115	180	-	-	-	-	-	31	-	-	40
Milde Störung ¹⁾	13,6	16,6	-	-	-	-	-	13,7	-	-	30,9
Moderate Störung ²⁾	13,4	10,7	-	-	-	-	-	13,4	-	-	4,4
Schwere Störung ³⁾	11,9	8,5	-	-	-	-	-	7,2	-	-	3,8
Frauen (n)	155	213	-	-	-	-	-	40	-	-	33
Milde Störung ¹⁾	22,4	22,7	-	-	-	-	-	27,7	-	-	30,1
Moderate Störung ²⁾	7,9	6,1	-	-	-	-	-	6,6	-	-	2,4
Schwere Störung ³⁾	2,5	3,5	-	-	-	-	-	5,9	-	-	8,6

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

-) < 30 Personen im Sample.

n für Konsumierende opioidhaltiger Medikamente